

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA ACTUALES

ANTONIO ALARCÓN-PAREDES

Universidad Autónoma de Guerrero

aalarcon@uagro.mx

ANGELINO FELICIANO-MORALES

Universidad Autónoma de Guerrero

angelfmorales@gmail.com

RENÉ E. CUEVAS-VALENCIA

Universidad Autónoma de Guerrero

reneecuevas@uagro.mx

ARNULFO CATALÁN-VILLEGAS

Universidad Autónoma de Guerrero

catalanvillegas@uagro.mx

GUSTAVO A. ALONSO

Universidad Autónoma de Guerrero

galonso@uagro.mx

RESUMEN

La inteligencia artificial, es un área que ha tenido increíbles avances desde sus inicios, a mediados del siglo pasado. Ha sido utilizada en diversos y prominentes ámbitos de investigación, desde la creación de aparatos y dispositivos “inteligentes” hasta el desarrollo de diversas aplicaciones biomédicas o en las ciencias de la salud. Sin embargo, históricamente, los investigadores de otras áreas han tenido que acercarse a los expertos en ciencias de la computación para poder utilizar y aprovechar los algoritmos para el aprendizaje de máquina, o como se denomina en inglés: machine learning. Situación que motivó la creación de herramientas que permitan que aquellas personas con poco, y en ocasiones nulo, conocimiento sobre programación puedan utilizar modelos y algoritmos para ser utilizados en su investigación. En este trabajo, se toman como base los artículos científicos publicados que pueden encontrarse en Scopus, para indagar sobre las tendencias y perspectivas de algunas herramientas de machine learning: WEKA, scikit-learn y Rapidminer, mediante estadísticas de uso, preferencia y utilización. Se presenta también un análisis de las principales características, ventajas y desventajas de las mismas, con la finalidad de acercar y promover el uso de estas herramientas a los investigadores en otras áreas científicas alrededor del mundo.

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

PALABRAS CLAVE

Herramientas de aprendizaje de máquina, herramientas de minería de datos, weka, rapidminer, scikit-learn.

ABSTRACT

The artificial intelligence research has evolved rapidly since its origins, during the last century. It has been applied in a range of research fields, from the creation of “smart” devices to the development of biomedical or health sciences applications. Nevertheless, historically, researchers from other fields of interest needed to get close to computer scientists in order to use and take advantage of machine learning algorithms. This was one of the reasons motivating the development of simple tools that allow people with a few, or null, programming skills, to use machine learning models in their own research. This paper was made upon a basis of papers published in *Scopus* to investigate the trends and perspectives of WEKA, scikit-learn and Rapidminer, machine learning tools by means of its usage and preference statistical information, and their utilization.

Moreover, a comprehensive analysis showing their main features, advantages and weaknesses is also presented. We hope this study could be useful to scientists all over the world devoted to all scientific areas.

KEYWORDS

Machine learning tools, data mining tools, weka, rapidminer, scikit-learn.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Panorama histórico

La inteligencia artificial (IA) fue concebida con un objetivo claro: emular las facultades de razonamiento del ser humano. Para acercarse a este objetivo. Aún antes de denominarse IA, los precursores de este campo desarrollaron diversas teorías que a la postre constituirían hitos en este panorama histórico. Entre ellos, destaca el modelo de neurona artificial de McCulloch & Pitts en 1943, donde mostró que al interconectar varias de estas “neuronas”, era posible construir funciones lógicas [7]; los grandes aportes a la teoría de aprendizaje del neurofisiólogo canadiense Donald Hebb fueron grandemente apreciados, ya que en su libro *La organización del comportamiento*, expresaba el aprendizaje en función del sistema nervioso [5]; así como uno de los trabajos más afamados de la IA: la prueba de Turing, plasmada en su artículo *Maquinaria computacional e inteligencia*, en 1950 [18]. Es en esta última donde se plantea la pregunta ¿pueden las máquinas pensar?, y se abordan por primera vez conceptos tales como “aprendizaje automático”, “aprendizaje de máquina” o “algoritmos de solución genérica”.

Tras conocer estos trabajos pioneros, John McCarthy se encargó de reunir a ilustres investigadores como Marvin Minsky, Claude Shannon y Herbert Simon, para organizar un taller en Dartmouth con la finalidad de atraer a más científicos a las redes neuronales y el aprendizaje automático; fue en este evento en 1956 donde se acuñó el término de *Inteligencia Artificial* [13].

El evento de McCarthy fue tan importante, que tan sólo dos años después, en 1958, Frank Rosenblatt retoma el modelo de McCulloch y Pitts agregándole la idea de aprendizaje Hebbiana, y construye el primer modelo de aprendizaje automático, llamado *Perceptron*. Este trabajo serviría como estandarte para hacer florecer el área de las redes neuronales artificiales (RNA) y el cómputo conexionista en gran medida. Sin embargo, en 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert se dieron a la tarea de escribir un libro llamado

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

“Perceptrons”, donde evidencian las fuertes limitaciones del perceptron de Rosenblatt, y conjeturan que de existir perceptrones con múltiples capas, estos sufrirían los mismos efectos devastadores de linealidad del modelo original. Refiriéndose a estas limitaciones, mencionan textualmente que “...consideramos que éste es un importante problema de investigación para reafirmar nuestro juicio de que la extensión a sistemas con múltiples capas, es estéril” [9].

Como resultado de este libro, el interés por las RNA fue casi nulo. Contrariamente, sirvió en gran medida para que en las siguientes décadas, muchos especialistas del aprendizaje automático dedicaran sus esfuerzos a proponer y desarrollar distintos enfoques de algoritmos para el aprendizaje de máquina.

En 1986, Rumelhart, Hinton y Williams anuncian el descubrimiento de *Backpropagation* [12], un algoritmo de entrenamiento para RNA que permite discernir entre clases no separables linealmente. Por supuesto, esto dio pie al resurgimiento de las redes neuronales, desarrollándose ahora en conjunto con todo el bagaje de modelos y algoritmos que habían estado consolidándose durante las dos décadas anteriores.

1.2. Contexto

Con el avance de la tecnología contemporánea, es deseable, y en ocasiones necesario en otras áreas del conocimiento humano, utilizar algoritmos de aprendizaje automático. Esto ha propiciado que, en mayor o menor medida, los investigadores de otras áreas comiencen a tener acercamiento con los expertos en análisis de datos. Aunque así, algunos otros investigadores prefirieron ir aprendiendo a programar sus propios métodos a utilizar.

Actualmente, existen diversas herramientas diseñadas para este propósito, las cuales permiten que la comunidad científica pueda utilizar de forma simple algoritmos de aprendizaje automático. De hecho, muchos de los algoritmos influyentes que salieron a la palestra en la segunda mitad del siglo XX [19], y principios del siglo actual, están y se han estado incorporando a este tipo de herramientas.

La comunidad científica tiene pleno conocimiento de la importancia de estas herramientas, y ponen especial interés en aquellas que son desarrolladas mediante código abierto. El código abierto (*open source*) permite la disponibilidad de su utilización sin costo, la oportunidad de afinarlas a problemas específicos del usuario, así como la mejora continua en los algoritmos, métodos de validación y técnicas de pre-procesamiento.

Aspectos tales como la documentación existente, variedad de algoritmos, actualización continua, interoperabilidad, entre otros, son características deseables para la elección de dichas herramientas.

Para la realización de este trabajo, se llevó a cabo un análisis de algunas herramientas de minería de datos tomando en cuenta los aspectos mencionados con antelación. Este análisis está basado en una estructura de evaluación propuesta en el Centro para el Entendimiento de los Datos (CDI, Center for Data Insight) perteneciente a la Universidad del Norte de Arizona [2].

Además se toman como base aquellos artículos publicados que pueden encontrarse en la plataforma de búsqueda *Scopus* [15], y se obtiene información estadística respecto de su preferencia de uso por año y cantidad de citas tipo B obtenidas en la última década, país de los autores para correspondencia, palabras clave y áreas de conocimiento. Se decidió utilizar *Scopus*, por ser una base de datos publicada por Elsevier Co., que indexa artículos científicos para su búsqueda e incluye más de 67 millones de artículos publicados en 22,794 revistas de alta calidad, 1.39 millones de libros, cerca de 8 millones de artículos en conferencias internacionales, así como 28 millones de patentes [1, 16]. Las herramientas tomadas en cuenta en este trabajo son: WEKA, por ser la herramienta de minería de datos por antonomasia; Rapidminer, muy conocida entre la comunidad científica, y, debido a su incipiente crecimiento en este ámbito, scikit-learn.

2. HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Este apartado está destinado a presentar las herramientas tomadas en cuenta para este estudio. Por lo general, la descripción que cada una de ellas tiene en su propio sitio, puede hacer referencia a un área específica para el tratamiento de datos. Por ejemplo, *WEKA* se autodenomina como una herramienta de minería de datos hecha en Java; *scikit-learn*, por su parte, se enuncia a sí misma como el aprendizaje de máquina en Python; *rapidminer* define su propósito para aplicarse a la ciencia de los datos de forma real, rápida y simple. No obstante, en todas las herramientas analizadas en este trabajo de investigación se utilizan algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, así como diferentes herramientas para el pre-procesamiento de datos y la visualización de los mismos. A continuación, se presenta una breve semblanza de las herramientas que son objeto de estudio en este trabajo.

2.1 Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA)

El entorno para el análisis de conocimiento de la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda, mejor conocido como WEKA, es un ambiente de trabajo destinado a ayudar en la aplicación de técnicas y algoritmos de aprendizaje automático a conjuntos de datos del mundo real; específicamente fue concebido para ser usado en datos del sector agrícola en Nueva Zelanda [3].

Actualmente, WEKA es una plataforma que contiene una vasta colección de herramientas para tareas de clasificación, agrupamiento, regresión, asociación, y para el pre-procesamiento y visualización de datos. Está desarrollado en Java como código abierto bajo licencia GNU-GPL, por lo que puede ser usado directamente en su plataforma, o bien, ser llamado desde un código propio en Java [4]. Puede ser descargado desde [17].

2.2 Scikit-learn

El proyecto SciPy es una colección de múltiples herramientas de software de código abierto en Python para cómputo científico. Para su funcionamiento, esta librería mantiene sinergia con otras librerías como NumPy, Matplotlib, Pandas, entre otras [10, 14].

La herramienta scikit-learn es parte del entorno SciPy y está dedicada específicamente para aplicar algoritmos de minería de datos y aprendizaje de máquina a los datos que se ingresen en un programa en Python y se distribuye bajo licencia BSD [11]. Su génesis se remonta a 2007 en el verano de proyectos de código de Google, siendo David Cournapeau su principal creador, atrayendo desde entonces múltiples voluntarios que contribuyen con su continua mejora.

Esta librería puede ser instalada desde Python por medio del comando `pip install -U scikit-learn`, o descargada desde <https://github.com/scikit-learn/scikit-learn>.

2.3 Rapidminer

Rapidminer, también conocido como YALE (*Yet Another Learning Environment*), es una herramienta distribuida bajo licencia AGPL [8]. Fue creada para proveer soluciones a problemas por medio de la aplicación de algoritmos de minería de datos y está dirigido a los profesionales del área de análisis de datos, a las personas que curiosamente buscan inspeccionar en los algoritmos de minería de datos y en general a todos aquellos que necesiten hacer uso de este tipo de algoritmos para buscar soluciones a los problemas de su campo de interés [6].

Esta herramienta se utiliza por medio de bloques que pueden ser arrastrados al área de trabajo. Estos bloques representan métodos para tareas de agrupamiento, clasificación, regresión, generación de reglas de asociación, e inclusive para pre-procesamiento y transformación de datos. Es posible pagar para obtener

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

soporte empresarial, aunque también puede descargarse la versión gratuita con soporte de la comunidad desde su página oficial: <https://rapidminer.com>.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En esta sección se presenta una comparativa de algunos aspectos de cada una de las herramientas mencionadas en puntos anteriores. Para llevar a cabo esta evaluación comparativa, se tomó en cuenta el marco de evaluación propuesto por Collier y colaboradores [2], cuya metodología fue descrita en primera instancia por el Centro para el Entendimiento de los Datos (CDI, Center for Data Insight, por sus siglas en inglés) de la Universidad del Norte de Arizona. El CDI es un Centro sin fines de lucro para la investigación y el desarrollo de herramientas KDD (Knowledge Data Discovery). El marco de referencia de esta evaluación contempla categorías dedicadas a 1) desempeño, 2) funcionalidad, 3) usabilidad y 4) actividades complementarias. La escala que se utiliza para tal propósito va del 1 al 5 y necesita de una herramienta referencia (en este trabajo es WEKA) que para cada rubro obtendrá un puntaje de 3. Para llevar a cabo el proceso comparativo de las otras herramientas en función de la referencia, se asignará el siguiente puntaje: (1) cuando es mucho peor que la referencia, (2) cuando es peor que la referencia, (3) cuando tiene una igual evaluación, (4) cuando es mejor que la referencia y (5) cuando es mucho mejor que la referencia.

Por otra parte, se presentan datos estadísticos sobre el uso y tendencias de este tipo de software en artículos científicos publicados que pueden ser encontrados por Scopus. Se tomarán en cuenta aspectos tales como cantidad de publicaciones referentes a WEKA, scikit-learn y Rapidminer y la cantidad de citas obtenidas en los últimos dos lustros, la cantidad de artículos que se engloban por área de conocimiento y palabras clave (las 10 más referidas), por tipo de documento, así como la predilección de las mismas por país.

3.1 Análisis de herramientas

Como se menciona previamente en este documento, se llevó a cabo una evaluación como se describe en el marco de evaluación de la CDI, donde se toman en cuenta el desempeño, la funcionalidad y la usabilidad de las herramientas. En este tenor, las características están organizadas como sigue:

Desempeño, que toma los siguientes aspectos:

- Sistema operativo. ¿Puede funcionar en diversos SO?
- Fuentes de datos. ¿La herramienta soporta diferentes tipos de dato?
- Interoperabilidad. ¿Puede utilizarse en conjunto con otras herramientas de KDD?
- Robustez. ¿La herramienta puede correr sin que trueque o se quede congelada?

Funcionalidad, que refiere las siguientes características:

- Variedad de algoritmos. ¿La herramienta provee una adecuada variedad de métodos y algoritmos de minería de datos?
- Validación de modelos. ¿La herramienta permite validación de modelos?
- Flexibilidad de tipos de dato. ¿Es posible leer diferentes tipos de datos?

anteriores. Para llevar a cabo esta evaluación comparativa, se tomó en cuenta el marco de evaluación propuesto por Collier y colaboradores [2], cuya metodología fue descrita en primera instancia por el Centro para el Entendimiento de los Datos (CDI, Center for Data Insight, por sus siglas en inglés) de la Universidad del Norte de Arizona. El CDI es un Centro sin fines de lucro para la investigación y el desarrollo de

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

herramientas KDD (Knowledge Data Discovery). El marco de referencia de esta evaluación contempla categorías dedicadas a 1) desempeño, 2) funcionalidad, 3) usabilidad y 4) actividades complementarias. La escala que se utiliza para tal propósito va del 1 al 5 y necesita de una herramienta referencia (en este trabajo es WEKA) que para cada rubro obtendrá un puntaje de 3. Para llevar a cabo el proceso comparativo de las otras herramientas en función de la referencia, se asignará el siguiente puntaje: (1) cuando es mucho peor que la referencia, (2) cuando es peor que la referencia, (3) cuando tiene una igual evaluación, (4) cuando es mejor que la referencia y (5) cuando es mucho mejor que la referencia.

Por otra parte, se presentan datos estadísticos sobre el uso y tendencias de este tipo de software en artículos científicos publicados que pueden ser encontrados por Scopus. Se tomarán en cuenta aspectos tales como cantidad de publicaciones referentes a WEKA, scikit-learn y Rapidminer y la cantidad de citas obtenidas en los últimos dos lustros, la cantidad de artículos que se engloban por área de conocimiento y palabras clave (las 10 más referidas), por tipo de documento, así como la predilección de las mismas por país.

3.1 Análisis de herramientas

Como se menciona previamente en este documento, se llevó a cabo una evaluación como se describe en el marco de evaluación de la CDI, donde se toman en cuenta el desempeño, la funcionalidad y la usabilidad de las herramientas. En este tenor, las características están organizadas como sigue:

Desempeño, que toma los siguientes aspectos:

- Sistema operativo. ¿Puede funcionar en diversos SO?
- Fuentes de datos. ¿La herramienta soporta diferentes tipos de dato?
- Interoperabilidad. ¿Puede utilizarse en conjunto con otras herramientas de KDD?
- Robustez. ¿La herramienta puede correr sin que truene o se quede congelada?

Funcionalidad, que refiere las siguientes características:

- Variedad de algoritmos. ¿La herramienta provee una adecuada variedad de métodos y algoritmos de minería de datos?
- Validación de modelos. ¿La herramienta permite validación de modelos?
- Flexibilidad de tipos de dato. ¿Es posible leer diferentes tipos de datos?
- Flexibilidad para modificar los algoritmos. ¿Existe la flexibilidad para modificar o afinar los algoritmos que presenta la herramienta?
- Pre-procesamiento de datos. ¿El software permite un adecuado pre-procesamiento de los datos?
- Presentación de resultados. ¿Pueden los resultados ser presentados de diferentes maneras?

Usabilidad, que engloba lo siguiente:

- Interfaz gráfica de usuario (GUI). ¿La GUI permite una utilización sencilla e intuitiva?
- Curva de aprendizaje. ¿Es fácil aprender la herramienta?
- Visualización de datos. ¿Qué tan bien se presentan los datos y los resultados del modelado?
- Dominio de los problemas de aplicación. ¿Puede la herramienta ser aplicada a una variedad de problemas?

Actividades complementarias, por ejemplo:

- Filtrado de datos. ¿Es posible realizar filtrado de datos en la herramienta?

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

- Línea de comandos. ¿La herramienta permite su utilización mediante interfaz de línea de comando (CLI)?
- Flujo de trabajo automatizado (workflow). ¿Puede el software ser utilizado como una herramienta de flujo de datos y automatizar el trabajo?
- Ayuda en línea. ¿Qué tan vasta es la ayuda en línea?

En la [Tabla 1](#), se describe la información general de las herramientas analizadas.

	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
Formato de archivo soportado	arff, c4.5, csv, jdbc, json, libsvm, matlab ascii, xrf	arff, csv, libsvm, mat, texto plano	c4.5, csv, odbc, mdb sav, texto plano, xls
Lenguaje de programación	Java	Python	Java
Sistema operativo	Multi-plataforma	Multi-plataforma	Multi-plataforma
Licencia	GPL	BSD	AGPL
Última actualización	11 abr 2017	20 jun 2017	01 feb 2017
Soporte	Comunidad	Comunidad	Comunidad

Es posible notar que las tres herramientas presentan características generales muy parecidas. Todas leen los principales tipos de archivos para trabajar con datos, son multi-plataforma, ya que están basadas en lenguajes con la misma bondad (Java y Python), el soporte está dado principalmente por medio de la comunidad tanto de desarrolladores, como de usuarios registrados en los blogs y espacios destinados para tal propósito. Las fechas de última actualización son todas en este año, oscilando en un rango de cuatro meses entre la más y la menos reciente.

En la [Tabla 2](#), se ilustran los resultados de la evaluación correspondiente al rubro de desempeño de las herramientas aquí presentadas.

Tabla 2: Aspectos de desempeño de las herramientas de aprendizaje de máquina analizadas

	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
Sistema operativo	3	3	3
Fuentes de datos	3	3	3

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Interoperabilidad	3	5	4
Robustez	3	3	3
Evaluación	3	3.5	3.25

Con respecto de su funcionalidad, los resultados pueden verse a continuación en la Tabla 3.

Tabla 3: Aspectos de funcionalidad de las herramientas de aprendizaje de máquina analizadas

	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
Variedad de algoritmos	3	4	4
Validación de modelos	3	4	5
Flexibilidad de tipos de dato	3	3	3
Flexibilidad de Modificación de algoritmos	3	5	4
Pre – procesamiento de datos	3	4	3
Presentación de resultados	3	4	4
Evaluación	3	4	3.83

En cuanto a los aspectos de usabilidad, la evaluación puede verse reflejada en la Tabla 4.

Tabla 4: Aspectos de usabilidad de las herramientas de aprendizaje de máquina analizadas

	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
GUI	3	4	4
Curva de aprendizaje	3	4	5
Visualización de datos	3	3	3
Dominios de problemas de aplicación	3	5	4

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Evaluación	3	4	4
-------------------	----------	----------	----------

Finalmente, de acuerdo con el marco de referencia de la CDI, las tareas complementarias han sido cubiertas y están reportadas en la Tabla 5.

Tabla 5: Actividades complementarias en las herramientas de aprendizaje de máquina analizadas

	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
Filtrado de datos	3	3	3
Línea de comandos (CLI)	3	3	1
Flujo de trabajo automatizado (workflow)	3	3	3
Ayuda en línea	3	5	2
Evaluación	3	3.5	2.25

Con la finalidad de ahondar un poco más respecto de la variedad de algoritmos, tópico de suyo interés para quienes realizan investigación en esta área, se analizaron diversas características, como el tipo de enfoques y/o tareas propias del ámbito del aprendizaje automático, a saber:

- Clasificación
- Regresión
- Agrupamiento o clustering
- Series de tiempo
- Reglas de asociación
- Detección de datos atípicos
- Selección de variables

Donde solamente se verifica si cumple, o no, con la característica mencionada, como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6: Variedad de algoritmos de las herramientas de aprendizaje de máquina

	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
Clasificación	?	?	?
Regresión	?	?	?

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Clustering	?	?	?
Series de tiempo		?	?
Reglas de asociación	?	?	?
Detección de datos atípicos		?	?
Selección de variables	?	?	?
Evaluación	5/7	7/7	7/7

De acuerdo con los resultados de las tablas anteriores, lo recomendable sería utilizar scikit-learn o Rapidminer, por los aspectos evaluados aquí. Sin embargo, un punto muy importante es el nivel de conocimiento de los algoritmos a utilizar y las habilidades de programación en donde, si se cumple estos dos puntos, el uso de scikit-learn sería el más adecuado dadas las condiciones de interacción con múltiples otras herramientas bajo el sello scikit (por ejemplo scikit-image, o scikit-cuda), y la flexibilidad que brinda el lenguaje de programación Python. De lo contrario, WEKA o Rapidminer pueden ser una alternativa eficaz para quienes desean obtener resultados utilizando los algoritmos como caja negra. No obstante, es interesante verificar cuáles son las preferencias y tendencias de uso entre la comunidad científica, tópicos que se abordan en las siguientes subsecciones.

3.2 Tendencia de uso por año de publicación

De forma general, las herramientas de aprendizaje de máquina, han tenido gran aceptación en la comunidad científica. El propósito de esta subsección es precisamente explorar este grado de aceptación por medio de la búsqueda de trabajos científicos publicados. Por ello, se presenta la estadística de uso de estas herramientas graficando cuántos artículos publicados por año usan el software de WEKA, scikit-learn y/o Rapidminer durante la última década, como se muestra en la Fig. 1.

El buscador Scopus arroja como resultado que el uso de WEKA es sustancialmente mayor que el de scikit-learn o Rapidminer en todos los años de referencia, quedando en segundo lugar de predilección de uso Rapidminer. Sin embargo, es de notarse la forma en cómo scikit-learn va alcanzando a Rapidminer en 2015 y 2016, por lo que pareciera que en 2017 quien quedará en segundo lugar de uso será scikit-learn.

Es claro que WEKA es el software de minería de datos más utilizado entre los presentados en este trabajo. Esto puede deberse a las siguientes razones: 1) WEKA fue creado con antelación a los otros dos, 2) a diferencia de WEKA, Rapidminer no puede ser llamado por línea de comando, 3) scikit-learn necesita cierto conocimiento de programación para poder usarlo. Sin embargo, esto sólo es indicativo de en cuántos trabajos se usa, sin tomar en cuenta el impacto que tiene cada uno de los trabajos, por lo que tomar en cuenta la cantidad de citas que tienen es esencial.

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Figura 1: Artículos referentes a las herramientas presentadas, publicados por año.

3.3 Tendencia de citas por año de publicación

Para poder estimar el impacto de las publicaciones de la subsección anterior, se tomaron las citas que tienen los trabajos que utilizan WEKA, scikit-learn o Rapidminer. Con la finalidad de tener una mejor estadística, solamente se toman las citas que fueron hechas por personas ajenas a los trabajos publicados, es decir, se desecharon las citas hechas por alguno de los autores.

Figura 2: Citas de los artículos por año de publicación.

La Fig. 2 muestra una tendencia en el incremento de las citas obtenidas por scikit-learn, lo que habla de su potencialidad de ser utilizado en futuros trabajos. Por otra parte, la cantidad de citas a trabajos que usan WEKA o Rapidminer, sube de forma constante, aunque no con un gran incremento. La diferencia en número de publicaciones de las herramientas es muy importante, por ello se coloca en gráficas la cantidad de artículos publicados por año contrastándolos con la cantidad de citas obtenidas en ese año.

3.3.1 WEKA. La Fig. 3 muestra la cantidad de artículos publicados en comparación con la cantidad de citas obtenidas por año desde 2008 hasta 2018.

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Figura 3: Artículos y citas anuales referentes a WEKA.

En términos generales, se observa que desde 2011 la cantidad de citas obtenidas en trabajos con WEKA oscila en valores alrededor del doble de publicaciones hechas y se observa que la relación citas-artículos aumenta escuetamente con el tiempo.

3.3.2 *Scikit-learn*. En la Fig. 4 se muestran los artículos publicados en comparación con las citas a trabajos en esos mismos años.

Figura 4: Artículos y citas anuales alusivos a scikit-learn.

La gráfica muestra una notable inclinación al uso de scikit-learn por medio de un más que amplio número de citas para tan pequeña cantidad de trabajos publicados. Esto es un claro indicativo del gran impacto que ha tenido scikit-learn en la última década; particularmente en el año 2016 donde superó las mil citas. Esta tendencia puede darse debido al creciente interés de la comunidad científica en el lenguaje de programación Python, que ha demostrado ser muy flexible, además de tener una rápida curva de aprendizaje.

3.3.3 *Rapidminer*. Similarmente a los dos ítems anteriores, en la Fig. 5 se muestran los artículos y citas sobre Rapidminer. La gráfica permite observar una creciente tendencia en el impacto de los trabajos concernientes a esta herramienta. Si bien la forma de crecimiento en esta tendencia es muy similar a la de

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

scikit-learn, con una forma muy parecida a una exponencial, la máxima cantidad de citas obtenidas por Rapidminer escasamente alcanza una décima parte de las obtenidas por su similar.

Figura 5: Artículos y citas anuales sobre Rapidminer.

3.4 Palabras clave en las publicaciones

A continuación, se muestran las 10 principales palabras clave utilizadas en los artículos correspondientes a los últimos diez años respecto a las tres herramientas analizadas en este trabajo.

Figura 6: Palabras clave en los artículos publicados.

Es claro que por lo general, todos los artículos versan sobre un tema central común, que es referente a la minería de datos, sistemas de aprendizaje de máquina, algoritmos de aprendizaje, clasificación de datos, inteligencia artificial (ver Fig. 6).

3.5 Publicaciones por área de conocimiento

No obstante que los artículos hacen referencia a sistemas de aprendizaje de máquina y minería de datos principalmente, es importante dilucidar el área de aplicación.

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Área de conocimiento

Figura 7: Artículos referentes a las herramientas presentadas, publicados por año.

Las Ciencias de la computación son, como era de esperarse, el área con la mayor cantidad de publicaciones de esta índole, ocupando prácticamente el 50% de ellas. Entre la Ingeniería y las Matemáticas, se abarca otro 30% de las publicaciones.

A pesar de que estas tres abarcan casi el 80 por ciento de publicaciones, la [Fig. 7](#) muestra diversas publicaciones dedicadas a la Medicina, Ciencias sociales, Genética y biología molecular, Ciencias agrícolas y biológicas, Toma de decisiones, Ciencias de la tierra y las Ciencias ambientales. Es de notarse que la minería de datos tiene un campo fértil en diferentes otras áreas del conocimiento.

3.6 Cantidad de publicaciones por país

De manera informativa, en la [Fig. 7](#) se muestra el país de origen de quienes utilizan estas herramientas, notando que los círculos más grandes y más cercanos al color rosa son donde se ha publicado una mayor cantidad de artículos.

En la Tabla 7 se colocaron los diez países con mayor cantidad de publicaciones en total. Se desglosa, además, la cantidad de artículos publicados referentes a las tres herramientas analizadas.

Es claro que por lo general, todos los artículos versan sobre un tema central común, que es referente a la minería de datos, sistemas de aprendizaje de máquina, algoritmos de aprendizaje, clasificación de datos, inteligencia artificial (ver Fig. 6).

3.5 Publicaciones por área de conocimiento

No obstante que los artículos hacen referencia a sistemas de aprendizaje de máquina y minería de datos principalmente, es importante dilucidar el área de aplicación.

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Área de conocimiento

Figura 7: Artículos referentes a las herramientas presentadas, publicados por año.

Las Ciencias de la computación son, como era de esperarse, el área con la mayor cantidad de publicaciones de esta índole, ocupando prácticamente el 50% de ellas. Entre la Ingeniería y las Matemáticas, se abarca otro 30% de las publicaciones.

A pesar de que estas tres abarcan casi el 80 por ciento de publicaciones, la [Fig. 7](#) muestra diversas publicaciones dedicadas a la Medicina, Ciencias sociales, Genética y biología molecular, Ciencias agrícolas y biológicas, Toma de decisiones, Ciencias de la tierra y las Ciencias ambientales. Es de notarse que la minería de datos tiene un campo fértil en diferentes otras áreas del conocimiento.

3.6 Cantidad de publicaciones por país

De manera informativa, en la Fig. 7 se muestra el país de origen de quienes utilizan estas herramientas, notando que los círculos más grandes y más cercanos al color rosa son donde se ha publicado una mayor cantidad de artículos.

En la Tabla 7 se colocaron los diez países con mayor cantidad de publicaciones en total. Se desglosa, además, la cantidad de artículos publicados referentes a las tres herramientas analizadas.

Figura 7: Publicaciones por país.

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Tabla 7: Predilección de herramientas en los diez países con mayor cantidad de publicaciones

País	WEKA	Scikit-learn	Rapidminer
India	323	4	28
Estados Unidos	136	18	16
China	143	2	5
Brasil	64	1	4
Malasia	62	1	2
Alemania	39	7	18
Reino Unido	52	7	2
España	54	1	3
Polonia	47	0	0
Nueva Zelanda	40	0	0

4 CONCLUSIONES

En este trabajo, se realizó un breve análisis respecto de las características, aspectos de desempeño, funcionalidad, usabilidad y actividades complementarias, así como los tipos de algoritmos que se incluyen en tres herramientas de minería de datos: WEKA, scikit-learn y Rapidminer. Las características generales indican que todas son multi-plataforma, pues están desarrolladas en lenguajes de programación que cumplen con esta propiedad: Java y Python. A su vez, todas han salido bajo licenciamiento open source, tienen su más reciente actualización de Febrero a Julio de este mismo año y es la comunidad de desarrolladores quien les brinda soporte. En este análisis se observó que todas ellas cumplen en general con los aspectos antes mencionados, mostrando que mientras algunas sufren en algún punto, se fortalecen en otro, resultando su evaluación muy homogénea con tintes sobresalientes por parte de scikit-learn, como puede apreciarse en las Tablas 1 - 6. Respecto del tipo de algoritmos que incluyen, WEKA es quien cuenta con la menor variedad.

A su vez se analizaron estadísticas que permitan dilucidar las preferencias de uso de estas herramientas; estas estadísticas se obtuvieron por medio de Scopus. En ellas se halló que WEKA es por mucho la más utilizada (ver la [Fig. 1](#)), erigiéndose como la herramienta de minería de datos y aprendizaje automático por antonomasia. Sin embargo, las estadísticas también revelan que los trabajos realizados utilizando esta misma herramienta no gozan de un impacto semejante a su predilección de uso. Esto se infiere por medio de una exploración de la cantidad de citas de los trabajos publicados, como sondeo para valorar su impacto, referido en las [Fig. 2](#), [3](#), [4](#) y [5](#).

También se percibe una contundente congruencia de las palabras clave de las publicaciones, en razón de que las herramientas que se presentaron en este trabajo tienen una misma orientación y están orientadas para el propósito primordial de utilizar la minería de datos o algoritmos de aprendizaje automático a cierta área del conocimiento. A la sazón, se auscultaron las áreas de conocimiento donde estas herramientas han sido empleadas, siendo las de mayor predilección aquellas relacionadas con las ciencias de la computación, ingeniería y matemáticas. Asimismo, han sido aplicadas en otros ámbitos: en las ciencias de la salud

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

(medicina, genética y biología molecular), ciencias de la tierra (ambientales y agrícolas) y las ciencias sociales.

Se presentaron los diez países con mayores publicaciones sobre estas herramientas, desglosándose la predilección por cada una de ellas. En esta lista se encontró que el país con mayor cantidad de publicaciones es la India, en conjunto con otros dos países asiáticos, 2 países de América, 4 europeos y uno de Oceanía. En el caso de Colombia, se reporta una cantidad de 11 publicaciones: 9 de WEKA, 1 de scikit-learn y 1 de Rapidminer, mientras que en México se encontró un total de 18 publicaciones, todas ellas sobre WEKA. México y Colombia se encuentran en el lugar 24 y 35, respectivamente.

Con el presente trabajo, se espera haber logrado: 1) aumentar el interés en la utilización de las herramientas aquí presentadas, 2) brindar información que permita tener otra perspectiva de juicio a la hora de elegir alguna de las herramientas que aquí se presentan, más allá de sólo tomar la más utilizada, 3) invitar al amable lector a llevar a cabo trabajos interdisciplinarios que motiven el avance de las áreas involucradas. Además, de acuerdo con lo reportado en este trabajo, se sugiere el uso de scikit-learn, en aquellos casos donde se tengan conocimientos de programación, sobre todo si se conoce el lenguaje de programación Python. De otro modo, se recomienda el uso de WEKA o Rapidminer ya que, al ser ampliamente conocidas, podría encontrarse ayuda en línea cuando se desee realizar tareas específicas en la aplicación a desarrollar.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México, así como a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

REFERENCIAS

- [1] Burnham, J.F. 2006. Scopus database: a review. *Biomedical digital libraries*. 3, 1 (2006), 1.
- [2] Collier, K. et al. 1999. A methodology for evaluating and selecting data mining software. *Systems Sciences, 1999. HICSS-32. Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on* (1999), 11–pp.
- [3] Garner, S.R. 1995. Weka: The waikato environment for knowledge analysis. *Proceedings of the New Zealand computer science research students conference* (1995), 57–64.
- [4] Hall, M. et al. 2009. The WEKA data mining software. *SIGKDD Explorations*. 11, 1 (2009), 10–18. DOI:<https://doi.org/10.1145/1656274.1656278>.
- [5] Hebb, D.O. 1949. *The organization of behavior: A neuropsychological approach*. John Wiley & Sons.
- [6] Hofmann, M. and Klinkenberg, R. 2013. *Rapid Miner Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications*. CRC Press.
- [7] McCulloch, W.S. and Pitts, W. 1943. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of mathematical biology*. 5, 4 (1943), 115–133.
- [8] Mierswa, I. et al. 2006. YALE: Rapid prototyping for complex data mining tasks. *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (2006), 935–940.
- [9] Minsky, M. and Papert, S. 1969. *Perceptrons*. MIT press.

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

- [10] Oliphant, T.E. 2007. Python for scientific computing. *Computing in Science & Engineering*. 9, 3 (2007).
- [11] Pedregosa, F. et al. 2011. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*. 12, Oct (2011), 2825–2830.
- [12] Rumelhart, D.E. et al. 1986. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*. 323, 6088 (1986), 533–536. DOI:<https://doi.org/10.1038/323533a0>.
- [13] Russell, S. and Norvig, P. 1995. *Artificial Intelligence: A modern approach*.
- [14] SciPy: Open source scientific tools for Python: 2001. <http://www.scipy.org/>. Accessed: 2017-07-03.
- [15] Scopus: <https://www.scopus.com>. Accessed: 2017-06-07.
- [16] Scopus content: 2017. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content#content-policy-and-selection>. Accessed: 2017-06-07.
- [17] The Waikato Environment for Knowledge Analysis: 2016. <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/index.html>. Accessed: 2017-07-03.
- [18] Turing, A.M. 1950. Computing machinery and intelligence. *Mind*. 59, 236 (1950), 433–460.
- [19] Wu, X. et al. 2008. Top 10 algorithms in data mining. *Knowledge and information systems*. 14, 1 (2008), 1–37.